

4

Occupation de la voirie urbaine et liens sociaux dans la commune d'Adjamé

Occupation of urban road and social links in the commune of Adjamé

Pascal Kouassi ETTIEN¹
Ludovic Koffi EHOUMA²
Eulalie Edwige Nadège KODJO³

*¹Docteur en Sciences sociales
de Développement du Capital Humain
²Institut des Sciences Anthropologiques
et de Développement (ISAD)*

*^{1,2}Université Félix Houphouët
de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire*

*³Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo,
Côte d'Ivoire*

*ettienkp2010@gmail.com
monchal17@yahoo.fr
kenado2006@yahoo.fr*

Résumé :

Les voiries urbaines sont en proie à l'occupation illégale par les activités commerciales dans la commune d'Adjamé. Ce phénomène s'accroît de plus en plus à travers les liens sociaux pour la pérennisation de cette pratique sociale. Cette réflexion vise à montrer comment les liens sociaux sont mobilisés pour l'occupation illégale des espaces publics.

Pour comprendre ce phénomène, la méthode de collecte de données s'est appuyée sur une étude qualitative à travers des entretiens auprès de 35 acteurs gravitant autour de la gestion de la voirie urbaine communale.

Les résultats permettent de rendre compte que les liens sociaux « assignés » c'est-à-dire la parenté, l'ethnicité, les classes sociales (relations qui unissent les individus dans les sociétés dites traditionnelles), sont transposées sur la voirie urbaine. Il s'agit de regroupements ethniques et familiaux pour la pratique du commerce et des regroupements religieux sur la voirie urbaine.

Il y a aussi les liens sociaux « construits » consistant à des productions de relations nouvelles pour la pratique d'activités commerciales. Les réseaux de relations de solidarité sur la voirie et les alliances par complémentarités des activités commerciales pérennisent l'occupation de la voirie urbaine communale à Adjamé (solidarité normative-solidarité positive). L'approche stratégique de Crozier (1977) et l'individualisme méthodologique de Boudon (2002) ont été mobilisés pour analyser les données recueillies. Ainsi par le paradigme interprétativiste, les pratiques commerçantes sur la voirie urbaine à Adjamé apparaissent comme le produit social de causalités multiples et les commerçants en tant qu'acteurs en situation disposant de « marges de manœuvre » et de « possibilités stratégiques et tactiques » plurielles. Il ressort donc de l'étude que la mobilisation des liens sociaux contribue à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé.

Mots-clés : occupation, liens sociaux, voirie urbaine, Commune d'Adjamé

Summary

Urban roads are plagued by illegal occupation by commercial activities in Adjamé commune. This phenomenon is accentuated more and more through social links for the perpetuation of this social practice. This reflection aims to show how social bonds are mobilized for the illegal occupation of public spaces. To understand this phenomenon, the data collection method was based on a qualitative study through interviews with 35 actors revolving around the management of municipal urban roads.

The results make it possible to realize that the “assigned” social ties, that is to say, kinship, ethnicity, social classes (relations that unite individuals in so-called traditional societies), are transposed to urban roads. These are ethnic and family groups for the practice of trade and religious groups on urban roads.

There are also “built” social links consisting of new relationship productions for the practice of commercial activities. The networks of solidarity relations on roads and alliances by complementarities of commercial activities perpetuate the occupation of the communal urban roads in Adjamé (normative solidarity-positive solidarity). The strategic approach of Crozier (1977) and the methodological individualism of Boudon (2002) were mobilized to analyze the collected data. Thus, through the interpretative paradigm, commercial practices on the urban roads in Adjamé appear as the social product of multiple causalities and traders as actors in situation with “leeway” and “strategic and tactical possibilities” plural. It thus appears from the study that the mobilization of social ties contributes to the persistence of the occupation of urban roads in the commune of Adjamé.

Keywords : occupation, social links, urban roads, Adjamé commune

INTRODUCTION

La gestion des voies urbaines communales revêt aujourd'hui une importance particulière en Côte d'Ivoire. En effet, la sensibilité des autorités ivoiriennes a toujours été marquée par une exigence de respect, de propreté, de sécurité et surtout de confort dans l'usage de la voirie urbaine. C'est pourquoi depuis les indépendances jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire s'est toujours dotée de lois et normes en matière de réglementation de l'occupation des espaces publics urbains. Toutes ces lois ont tenté d'imposer aux communes la mise en place de plans de gestion de leur environnement en vue d'une meilleure maîtrise de l'occupation de ces espaces urbains.

Toutefois, en dépit des normes, les voies demeurent occupées les détournant ainsi de leur objectif premier qui est la circulation des biens et des personnes. Le cas de la commune d'Adjamé reste notoire avec ses rues et grands carrefours densément occupés. Cette persistance de l'occupation dans la commune d'Adjamé s'observe essentiellement avec les commerçants et les transporteurs. En effet, lorsqu'on circule dans la commune d'Adjamé, on remarque que les voies sont pour la plupart transformées en « marchés à ciel ouvert ».

Photo 1 : Vue du boulevard Nangui Abrogoua transformé en « marché à ciel ouvert »

Source : Koaci.com, 2016

Il s'agit de divers commerçants qui viennent s'installer sur les trottoirs et parfois sur la chaussée au mépris des règles et normes d'urbanisation susmentionnées. La plupart des voies de cette commune sont contiguës à des marchés. Elles constituent en même temps des aires de chalandises se transformant très rapidement aussi en marchés en raison de leur forte fréquentation. Les trottoirs disparaissent, car sont pris d'assaut par les vendeurs. Dans certains lieux tels que les boulevards « Nangui-Abrogoua » et « De Gaulle (Mirador) », les chaussées sont totalement occupées par des commerçants. Cet encombrement des trottoirs par les commerçants a conduit la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) à interrompre son trafic sur certains axes afin d'éviter les cas d'accidents (Pascal E, 2018 : P58)¹. A cela s'ajoutent les gares spontanées qui se créent en ces lieux. Il suffit de voir un espace libre ou beaucoup fréquenté pour que celui-ci soit transformé en gare routière de véhicules appelés dans le jargon ivoirien « woro woro » ou « gbaka ».

Tous ces faits et actions susmentionnés favorisent donc le dysfonctionnement de la voirie. Les conséquences sont parfois désastreuses. Les piétons se faisant renverser parce que luttant la chaussée avec les automobilistes. Le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) (2016)² signale que le nombre d'accidents de la circulation a un fort ratio dans la commune d'Adjamé. En effet lorsqu'on fait le rapport accidents de la circulation / superficie en 2014 et 2015, on a en 2014 dans la commune d'Adjamé un ratio de 934 / 1210 ha (= 0,7719) et en 2015 un ratio de 969 / 1210 ha (= 0,80083). Lorsqu'on compare ces taux avec ceux des

1- Pascal E (2018), Thèse de doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan.

2- Rapport annuel 2016 du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires

communes de grandes populations et superficies comme Abobo (688 / 10 000 hectares = 0,0688) et Yopougon (1325 / 15306 hectares = 0,08657), on se rend bien compte de l'importance des accidents de la circulation dans la commune d'Adjamé. Aussi, selon le Centre de Commandement des Opérations et Transmission (CCOT) du GSPM, les causes de ces accidents sont le fait de l'occupation de la voirie par les commerçants³.

En avril 2016, un camion de transport de produits laitiers se renverse sur le boulevard Nangui Abrogoua, à Adjamé, causant un mort et sept blessés. Dans sa chute, le camion écrase une fillette. Sept vendeuses postées dans les environs sont blessées. (AIP, 05 avril 2016).

Photo 2 : Une vue du camion renversé sur le boulevard Nangui Abrogoua (AIP, 2016)

Face donc aux risques que suscitent les occupations de la voirie urbaine et les embouteillages aux heures de pointe, des campagnes de déguerpissement sont initiées afin de rendre la circulation fluide. Ainsi, depuis 1997 les déplacements

3- Centre de Commandement des Opérations et Transmission (CCOT), Rapport annuel du GSPM 2016

ou déguerpissements sous contraintes de façon régulière ont été entrepris jusqu'à récemment. Dans le mois de septembre 2016 de vastes campagnes de déguerpissement à Adjamé ont encore eu lieu, mais les jours qui ont suivis ces opérations, les populations sont revenues aussitôt.

Photo 3 : Opération de déguerpissement dans la commune d'Adjamé

Source : Koaci.com, 2016

De tels déguerpissements ont lieu régulièrement (BSU, 2013)⁴ dans toutes les communes du district d'Abidjan sans pour autant régler le problème de l'occupation abusive de la voirie.

Après le passage des bulldozers et de la brigade de la salubrité urbaine, les commerçants déguerpis réapparaissent aussitôt. Ils reprennent du service là où ils étaient initialement chassés. Le constat général est donc de voir recolonisés les espaces dégagés ou déguerpis.

Eu égard à cette situation, pourquoi malgré les efforts consentis par les autorités communales et étatiques pour les déguerpissements, la persistance de l'occupation de la voirie urbaine communale demeure une réalité ?

4- Rapport de la Brigade de la Salubrité Urbaine, 2013

A l'analyse des différentes solutions pour résorber la question de l'occupation de la voirie urbaine, il ressort que toutes les approches s'inscrivent pour la plupart dans le paradigme positiviste qui ne lit qu'un seul pan des dimensions à prendre en compte dans l'aménagement de la voirie urbaine : l'aspect matériel et morphologique des ingénieurs, des architectes, des urbanistes... Hors, les déguerpissements sont initiés dans un espace qui n'est pas « sauvage » mais géographiquement socialisé, c'est-à-dire sur lequel existent des activités commerciales depuis de longue date. Dès lors, l'interdisciplinarité qui fait appel à d'autres paradigmes non cartésiens, se révèle comme une exigence théorique et méthodologique, pour prendre en compte les dimensions culturelles.

L'institutionnalisation escomptée d'une voirie fluide, son adoption comme modèle écologique, suppose l'acceptation avec assimilation des valeurs socioculturelles, socioéconomiques et organisationnelles nouvelles. Toute mutation ou dynamique qui ne dispose pas de l'appui de facteurs endogènes, à travers le système socioculturel des acteurs intervenant sur la voirie urbaine d'un point de vue sociologique exprime structurellement un contrepoids pour les facteurs exogènes.

L'objectif de cet article est de comprendre comment la mobilisation des liens sociaux concourt-elle à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine communale.

La théorie de l'acteur stratégique de Crozier et Friedberg (1977) et l'individualisme méthodologique (Boudon, 2002) ont été mobilisés pour analyser les données recueillies. Ce cadre théorique révèle d'une part que : « *Une organisation, phénomène sociologique est toujours un construit social qui existe et se transforme seulement si d'une part elle peut s'appuyer sur des jeux permettant d'intégrer les stratégies de ses parti-*

cipants et si d'autre part elle assure à ceux-ci leur autonomie d'agents libres et coopératifs. L'acteur est donc engagé dans un système d'action concret et doit découvrir avec la marge de liberté dont il dispose sa véritable responsabilité » (Crozier et Friedberg, 1977). D'autre part Pour l'individualisme méthodologique, ce sont les individus qui, par leurs actions, construisent en permanence le phénomène social. Ils sont donc des acteurs qui ont des « stratégies » tout à fait conscientes. Ils se basent généralement sur un rapport « coût/ avantages » pour décider de leurs comportements et pratiques.

I- METHODOLOGIE

Le choix de la commune d'Adjamé se justifie par un certain nombre de faits. D'abord c'est une commune contigüe à la commune du Plateau le centre des affaires administratives du district d'Abidjan. Cette commune du district d'Abidjan est limitée à l'Est par la commune de Cocody, à l'Ouest par la commune d'Attécoubé, au Nord par la commune d'Aboobo et au Sud par la commune du Plateau. Ce qui fait de la commune un lieu de transit et de rencontres par excellence.

Carte 1 : la commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan

Au fil du temps cette commune est devenue une commune à vocation commerciale. La gestion de la voirie dans cette commune est devenue un véritable problème en raison des « flots » de populations qui convergent chaque jour dans cette cité pour leurs activités respectives essentiellement commerciales ou pour faire des emplettes.

Cette commune a une forte densité de population le jour en raison du nombre d'activités économiques qui s'y déroulent.

Le choix de cette commune se justifie aussi par le fait qu'elle est dirigée depuis mars 2001 par la même équipe municipale ; ce qui suppose une certaine vision de la politique ou de la stratégie environnementale dans cette commune. En dépit de cette stabilité institutionnelle de la commune d'Adjamé, la persistance de l'occupation de la voirie urbaine dans cette commune demeure préoccupante.

Quatre (04) voies urbaines ont été visitées lors des entretiens (voire carte 2).

- *Le Boulevard Nangui Abrogoua* (il part du carrefour de la RAN, passe devant l'INSP (Institut National de Santé Publique) pour finir au Plateau)
- *Le Boulevard Général De Gaulle* (Il part du carrefour de la RAN, passe devant le MIRADOR (SICOGI), devant la gare STIFF jusqu'au monument des martyrs (Est-Ouest)
- *Le Boulevard William Jacob* (Il part du Boulevard de la Concorde pour finir au carrefour de la mosquée au niveau du boulevard Nangui-Abrogoua)
- *L'Avenue 13* (Il part du boulevard Général De Gaulle jusqu'au Musée des civilisations à l'entrée du Plateau).

Carte 2 : Voies urbaines visitées lors des enquêtes

L'analyse qualitative a été utilisée pour appréhender le phénomène de l'occupation illégale de la voirie urbaine dans cette commune. Cette enquête se veut au plus près des situations naturelles des sujets - vie quotidienne, conversations -, dans une situation d'interaction prolongée entre le chercheur en personne et les populations locales, afin de produire des connaissances *in situ*, contextualisées, transversales, visant à rendre compte du «point de vue de l'acteur», des représentations ordinaires, des pratiques usuelles et de leurs significations autochtones (De Sardan, 2001). La production par le chercheur de données à base de discours autochtones qu'il aura lui-même sollicités reste un élément central de toute recherche de terrain. Pour De Sardan, il

faut pour cela recourir au savoir des acteurs locaux parce que les représentations des acteurs locaux sont un élément indispensable de toute compréhension du social. Rendre compte du «point de vue» de l'acteur est en quelque sorte la grande ambition du socio anthropologue. L'entretien reste un moyen privilégié, souvent le plus économique, pour produire des données discursives donnant accès aux représentations locales. Ce sont les notes d'entretien et les transcriptions d'entretiens qui constituent la plus grosse part des corpus de données du socio anthropologue.

La collecte des données a obéi à des critères de représentativité pour la sélection des personnes ressources. Pour les organisations/institutions, les choix ont été opérés selon le critère de la maîtrise de l'information à savoir les responsables en charge de la question de la voirie.

Pour ce qui est des entretiens auprès des commerçants sur la voirie urbaine dans de la commune d'Adjamé, nous avons eu recours à un échantillonnage accidentel. Ici on a choisi les éléments au fur et à mesure qu'ils se présentaient, sans tri. La taille de l'échantillon a été arrêtée après saturation dans les réponses, c'est à dire lorsqu'on a constaté que l'hétérogénéité dans les réponses existant dans la population cible avait été épuisée.

Tableau N°1 : Répartition des personnes ressources enquêtées

MINISTERES DE TUTELLE	STRUCTURES INTERROGEEES	RESPONSABLES INTERROGES	EFFECTIF
MINISTERE DE LA SALUBRITE URBAINE ET DE L'ASSAINISSEMENT	ANASUR	DIRECTEUR DES ETUDES ET PROJETS A L'ANASUR	01
	ONAD	DIRECTRICE DES PROJETS	01
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES	AGEROUTE	DIRECTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER	01
MINISTERE DE L'INTERIEUR	DISTRICT D'ABIDJAN	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	01
	COMMUNE D'ADJAME	DIRECTION TECHNIQUE HYGIENE ET SALUBRITE	01
		(SOUS DIRECTION VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, TRANSPORTS ET PUBLICITE) COMMERCANTS	01
			29
	TOTAL EFFECTIF A ENQUETER		35

La typologie des commerçants nous a permis de distinguer sept (6) catégories de commerçants sur la voirie communale

- Les commerçants(es) de vivriers (9)
- Les commerçants(es) d'ustensiles et couverts (verres, cuillère et autres) (5)
- Les commerçants(es) de friperies et autres tenues vestimentaires (5)
- Les commerçants(es) de pagnes (3)
- Les commerçants(es) de bijoux (3)
- Les commerçants(es) d'aliments de consommation (4)

L'étude s'est déroulée dans la commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Nous avons utilisé une méthode qualitative pour la collecte de l'information.

Les entretiens ont été dirigés vers trente-cinq (35) acteurs gravitant autour de la gestion de la voirie urbaine communale (tableau N°1). Les entretiens réalisés ont été dirigés par des guides. Ils ont eu pour ambition de comprendre comment la mobilisation du lien social concourt à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé.

II-RESULTATS

Les résultats de l'étude présentent les liens sociaux qui sont à l'origine de la persistance de l'occupation de la voirie urbaine. La notion de lien social renvoie à la fois au rapport entre l'individu et ses différents groupes d'appartenance, et aux conditions du changement social de longue durée.

Aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée pour désigner aussi bien le désir de vivre ensemble, la volonté de relier les individus dispersés, que l'ambition d'une cohésion sociale plus forte de la société dans son ensemble (Paugam, 2008 : 3-6). Il peut s'agir des liens assignés (parenté, ethnicité, etc.), des liens construits basés sur l'interconnaissance (relations amicales, de voisinage, etc.). Comme indicateurs de cette mobilisation des liens sociaux dans le cadre de cette étude, nous avons retenu les liens assignés (l'ethnie, la parenté, la religion qui sont mobilisées sur la voirie urbaine concourant à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine), les liens construits (les réseaux de relations sur la voirie, solidarité entre les occupants) et les alliances par complémentarités dans les activités commerciales (différence avec réseaux de relation). Les types de regroupements ont été consignés dans un tableau récapitulatif.

Tableau N°2 : Récapitulatif des principaux regroupements sociaux pour la pratique des activités commerciales sur la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé

Réseaux de relation	Effectif
Voisinage	07
Même ethnie	11
Parenté	8
Complémentarité des activités	03
Total	29

Source : Réalisé par Ettien KP, 2016 données de terrain

II-1 Les liens sociaux assignés concourant à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé

Dans le cadre de cette partie, il s'agit de mettre en exergue les liens personnels ou assignés issus de l'ethnie, de la parenté et de la religion qui pérennisent les activités commerciales sur la voirie urbaine à Adjamé.

II.1.1 L'usage de la parenté et de l'ethnie pour la pratique du commerce sur la voirie urbaine à Adjamé

Les liens sociaux assignés le sont le plus souvent à la naissance et traduisent une solidarité mécanique, c'est-à-dire celle qui unit les individus dans la communauté, dans les sociétés dites traditionnelles (Durkheim, 1991). Aujourd'hui ces liens sociaux se sont transposés sur la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé. A partir des catégories de commerçants sur lesquels nous avons identifiés et menés nos enquêtes, il ressort des liens sociaux très forts sur la voirie communale. Les résultats montrent bien plusieurs types de regroupements à l'origine de la persistance de l'occupation de la voirie urbaine à Adjamé. Sur vingt-neuf (29) commerçants enquêtés onze (11) ont eu leurs places pour l'exercice de leur commerce grâce à leur accointance ethnique et huit (8) grâce aux liens de parenté.

C'est l'exemple de dame Kouyaté, une des commerçantes rencontrées qui dit ceci : « Comme je ne faisais rien et j'étais à la maison, mon mari m'a dit de venir l'aider, c'est là que je suis arrivée. La mairie vient nous chasser, mais quand ils arrivent, on range les pagnes dans le magasin et après leur départ, on les replace. C'est comme ça que nous travaillons. On ne peut quitter ici. »

Pour cet autre commerçant, le choix de ce site est un legs familial : « j'ai grandi ici, c'est mon quartier, je vendais pour ma tante à mon jeune âge à cet endroit. Donc j'y suis maintenant pour vendre pour moi. Ici ça marche. » Hélène, Marié, sur le BNA.

Madame Dao de poursuivre : « Il y a longtemps que j'occupe cette place. Ici il n'y avait pas assez d'hommes. C'est ma grande-sœur qui occupait cette place. Elle est rentrée au village. Maintenant c'est moi qui suis là. » Dao Mariam, Marché Gouro (Banfora).

A côté des liens de parenté et de l'ethnie pour la pratique du commerce sur la voirie urbaine à Adjamé, il a été révélé également des regroupements religieux.

II.1.2 La commune d'Adjamé et ses regroupements religieux sur la voirie urbaine

Pour ce qui est des regroupements religieux ou considérations religieuses sur la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé, le constat est plus frappant sur le Boulevard Nangui Abrogoua. En effet, cette voie urbaine est contiguë à la plus grande mosquée de la commune. Tous les vendredis, la voie est prise d'assaut par les mendiants en plus des commerçants qui y mènent déjà leurs activités. En plus, en raison de son attraction au plan commercial et des différentes gares routières et ferroviaires, la commune est fréquentée par une population venue y mener des activités commerciales pour certains et pour d'autres faire des emplettes. Ces occupations sont dues selon les enquêtés à l'étroitesse des mosquées, dans

la mesure où la majorité des commerçants est musulmane. Ce qui se traduit par les propos d'un commerçant : « *nous tous nous ne pouvons pas accéder à l'enceinte de la mosquée c'est pourquoi nous restons ici. Ce n'est pas normal, mais on n'a pas d'autre endroit. Donc on fait avec.* » (Commerçant, 45 ans musulman). Une autre catégorie d'acteurs qui participe à l'occupation des voiries sont les mendiants. Leurs activités consistent à collecter des fonds auprès des commerçants et des musulmans lors des jours de prières. Les commerçants étant pour la plupart musulmans, la commune d'Adjamé apparaît donc pour ces mendiants (comme) une commune à fort potentiel de ressources financières en raison des activités commerciales qui s'y mènent. A ce propos, un commerçant avoue que « *c'est ici que tout le monde passe, si on se met ici, c'est facile de soutirer un peu de sous aux passants. C'est comme ça que je gagne ma vie. C'est la pauvreté qui fait ça. Si je ne fais pas ça je vais manger quoi. Je n'ai pas d'emploi.* ».

Toutefois la persistance de l'occupation de la voirie urbaine à Adjamé n'est pas seulement tributaire des liens sociaux assignés. Il ressort également la mobilisation des liens sociaux construits dans le temps qui maintiennent les activités sur les voies urbaines à Adjamé.

II-2 Les liens sociaux construits participant à la pérennisation de l'occupation de la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé

Les liens sociaux construits impliquant des choix individuels et volontaires produisent une solidarité organique qui fonde le lien social dans les sociétés modernes et qui est caractéristique des rapports associatifs.

A l'occasion de la visite dans la commune d'Adjamé, nous avons pu observer la vitalité, la diversité, le dynamisme, dans les rues. La voirie urbaine communale est devenue au fil des ans un lieu de production de situations sociales, de reproduction de relations antérieures mais aussi de production de relations nouvelles. En plus de la parenté et de la religion

qui participent à la pérennité des activités commerciales sur la voirie urbaine à Adjamé, nous avons également les réseaux de relations sur la voirie (solidarité entre les occupants) et les alliances par complémentarités dans les activités commerciales (différence avec les réseaux de relation). Le concept de solidarité est polysémique. Ce que l'on trouve à la construction du terme et celle que l'on trouve dans l'usage commun contemporain. La première définition renvoie à une solidarité normative (telle qu'on la définit et la construit) et de la seconde renvoie à une solidarité positive (c'est-à-dire telle qu'on en constate l'usage).

II-2-1 Les réseaux de relations sur la voirie (solidarité entre les occupants) qui concourent à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine

Il s'agit d'appréhender les réseaux de relations nés sur la voirie urbaine et qui participent à la pérennisation des activités commerciales. Ce que nous appelons ici solidarité normative qui s'est construite dans le temps. Ce sont les amitiés issues du voisinage immédiat parce que nous vendons les mêmes articles sur la voirie. Ainsi lorsqu'un client arrive et qu'il ne trouve pas l'article chez l'un des commerçants, il le conduit chez le voisin et vice-versa. Cette solidarité entre les commerçants fait que lors des déguerpissements ces commerçants sur la voirie urbaine défendent leur portion occupée et sont prêts à tous les sacrifices pour y demeurer. « *Nous sommes ici depuis avant la crise de 2011. Quand la guerre est finie on s'est retrouvé. Vous voyez ici, il y a des baoulés, des dioulas, des gouro, ...on est mélangé. Y a longtemps on se connaît* » et notre interlocuteur de poursuivre « *actuellement on est devenu comme des frères...* » une vendeuse de médicaments à la grande mosquée.

Il existe d'autres formes de vente qui perpétuent l'occupation de la voirie communale. Selon l'un des responsables

rencontrés à la mairie d'Adjamé, « *il y a aussi des jeunes qui arrivent le matin dans la commune pour trouver une activité. Ces jeunes sont en contact avec les locataires de « magasins témoins » notamment des chinois. Ces chinois louent de façon clandestine des magasins pour stocker les marchandises qui ne sont pas déclarées à la mairie. Ces jeunes étant d'excellents vendeurs prennent ces marchandises dans ces boutiques non déclarées et se retrouvent également sur la voirie urbaine* ».

II-2-2 Complémentarité des activités comme facteur explicatif de la persistance de l'occupation de la voirie urbaine à Adjamé

Ici, il s'agit des réseaux sociaux s'appuyant sur des alliances qui sont nées de la complémentarité dans les activités sur la voirie urbaine à Adjamé. Il s'agit d'une solidarité positive qui est née des usages de circonstance. Nous avons les vendeurs de tissus dans certains magasins qui acceptent que les vendeurs au détail mènent leurs activités devant leur boutique. Mais au lieu de leur livrer une concurrence, ces vendeurs au détail concourent plutôt à l'écoulement des stocks de magasins. « *Je viens les matins, je prends la marchandise avec le propriétaire, je vends au détail, le soir je fais le point de ce que j'ai vendu et je lui donne pour lui.* » (Commerçant détails K M).

L'on a observé également des glacières d'eau et de jus déposées sur les trottoirs avec leurs vendeuses et vendeurs installés juste à côté de petits restaurants, attendant les clients de ces petits restaurants et autres passants venus faire des emplettes, pour leur rafraîchissement. Cette activité de vente d'eau vient ainsi compléter l'activité de restauration déjà existante sur la voirie. Nadège Konan (15 ans) en vacances scolaires justifiant son activité sur la voirie urbaine nous dit

ceci : « *c'est ma maman qui est venue demander la place et chaque jour je donne mille 1000 Fcfa au propriétaire du magasin.* »

Ici, les liens sociaux construits s'inscrivent dans des choix individuels et volontaires, de circonstance qui ont une part dans la persistance de l'occupation de la voirie urbaine à Adjamé.

III- DISCUSSION

Dans cette partie, il a été appréhendé la corrélation entre les liens sociaux et la persistance de l'occupation de la voirie urbaine dans la commune d'Adjamé en regard de la théorie et du paradigme interprétativiste que nous avons éprouvés pour l'analyse des données collectées tout au long de cette recherche. Il ressort donc de l'étude que la mobilisation des liens sociaux dans la persistance de l'occupation de la voirie urbaine s'appréhende à travers les liens assignés et les liens construits des commerçants.

III-1 A propos des liens sociaux assignés à l'origine de la persistance de l'occupation de la voirie urbaine.

Les investigations réalisées auprès des commerçants permettent d'établir que l'ethnie, la parenté et la religion sont utilisées par les commerçants pour les installations sur la voirie. Ces liens pérennisent ainsi les activités commerciales sur la voirie urbaine. L'étude de Leimdofer (1999 : 51-75), va dans le même sens (que) cette étude quand il stigmatise la mobilisation des liens du mariage dans l'occupation des espaces publics urbains. En effet, il soulignait déjà que « *d'autres considérations rentrent en jeu, Il s'agit notamment des liens du mariage car l'occupant peut être l'épouse d'un agent de la mairie. Il est souvent question des interventions ou recommandations du genre c'est « mon petit frère », « aide-le à s'installer ».*

Pour Elom (2011 : 1-12), dans une analyse anthropologique de l'occupation des espaces publics par les activités commerciales, avance que dans la ville de Yaoundé, les trottoirs sont occupés par le petit commerce et ces espaces publics sont réquisitionnés par des particuliers pour construire ou implanter des boutiques ou autres hangars commerciaux. Pour cet auteur, le regroupement des individus se fait selon leurs obédiences ethniques et les amène à considérer ces lieux comme leurs fiefs d'origine.

La rue est devenue selon Janin, le lieu de l'expression d'une identité individuelle et collective. Dans une approche tout aussi sociale, Janin P. (2001 : pp. 177-189) analyse la rue africaine comme un espace de mise en présence des communautés ethnoreligieuses diversifiées. Ces pratiques religieuses sur la voirie sont également confirmées par l'étude de Koman F. P. (2016).

L'utilisation des liens sociaux que sont la parenté, l'ethnie et la religion pour la pérennisation des activités commerciales sur la voirie urbaine s'en trouvent vérifiées dans la commune d'Adjamé.

III-2 A propos des liens sociaux construits et la persistance de l'occupation de la voirie urbaine.

A partir des liens sociaux construits, il a été montré que les liens par solidarité normative, (amitiés, voisinages) concourent également à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine. Une étude déjà réalisée en milieu urbain africain par Leimdorfer et Marie (2003), démontrent que les dynamiques dans les sociétés urbaines combinent à la fois les logiques du lien social moderne et du lien social communautaire pour exercer dans l'économie informelle. Ils avancent que la plupart des citoyens africains sont restés dans le secteur informel car largement attachés à leurs ap-

partenances communautaires. Dabié N. (2009) de renchérir en montrant que les espaces publics se sont renforcés comme des lieux d'expérimentation et de constructions collectives ou individuelles d'alternatives économiques et sociales, devenant, pour ces populations précarisées, un rempart contre l'anéantissement social.

Ces jeunes qui tous les jours viennent prendre des marchandises avec les chinois et se retrouvent sur la voirie urbaine sont ainsi dans « l'économie de la débrouille » selon Lokota (1992 : 161-78). Il en est de même des restaurants aux abords de la voirie urbaine que Leimdorfer (2003 : 109-54) traduit par la « petite restauration ».

Ici, les liens sociaux construits s'inscrivent dans des choix individuels et volontaires, de circonstance qui ont une part dans la persistance de l'occupation de la voirie urbaine à Adjamé. Au total, les résultats de l'étude montrent que la mobilisation des liens sociaux par les commerçants concourt à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine.

CONCLUSION

L'étude a montré que les liens sociaux sont fortement mobilisés à Adjamé pour pérenniser l'occupation de la voirie urbaine. Cette utilisation de ces réseaux de relation s'inscrit dans la socio anthropologie. L'approche stratégique de Crozier et Friedberg (1977) et l'individualisme méthodologique de Boudon (2002) ont été mobilisés pour analyser les données recueillies. Savoir donc que la mobilisation des liens sociaux concourt à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine doit amener les autorités communales et étatiques à prendre en compte les aspirations socio-économiques des populations. Ces activités commerciales sont menées depuis de longues dates sur des espaces qui ont été recomposés socialement et répondent à des logiques qu'il faudra considérer. C'est ce

qui fait dire à ce responsable : « *pour certains déguerpissements, nous ne sommes pas d'accord. Il faut comprendre que c'est nous qui sommes dans la commune et c'est nous qui sommes avec les populations et nous savons ce qu'elles vivent ou ce qui les préoccupe* ».

Au total cette étude est une contribution à l'immense champ qu'est la socio-anthropologie urbaine pour comprendre l'espace urbain dans une commune africaine et notamment celle de la commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Cette étude ouvre également de nouvelles perspectives sur le rapport entre liens sociaux assignés et liens sociaux construits pour établir une sorte de balance tendant à expliquer la prédominance des liens sur ces espaces publics voiries.

En termes d'enseignements méthodologiques et théoriques, l'on relève que pour l'essentiel, les résultats ont vérifié notre hypothèse de départ, et ce faisant, ont validé l'intérêt d'un cadre de recherche basé sur une approche socio anthropologique (qualitative). Aussi, nos résultats confirment l'importance de ne pas caractériser la gestion de la voirie dans une perspective uniquement positiviste.

Des enseignements en termes de gestion, il ressort que la mobilisation des liens sociaux annihile tous les efforts des parties prenantes dans la gestion de la voirie urbaine à Adjamé. Et l'occupation abusive de la voirie urbaine pour la pratique du commerce continue d'être un fait. Les populations continuent de payer donc un lourd tribut en termes d'atteintes au capital humain (embouteillages, stress, accidents, décès).

Au niveau de la portée épistémologique de l'étude, nous retenons que, l'expérience des liens sociaux concourant à la persistance de l'occupation de la voirie urbaine montre que

l'expertise des sciences sociales de développement devra aujourd'hui prendre en compte les facteurs infracommunaux (endogènes) au détriment des macro-modèles déterministes facteurs supracommunaux (exogènes).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Boudon, Raymond (2002). «Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ?» *Sociologie et sociétés*, vol.34, n.1, p.9-10.
- Crozier Michel et Friedberg Erhard (1977), *L'acteur et le système*, Paris, Seuil
- Dabie Nassa, « Abidjan », Géographie et cultures [En ligne], 71 | 2009, mis en ligne le 22 avril 2013, consulté le 25 juin 2017. URL : <http://gc.revues.org/2124> ; DOI : 10.4000/gc.2124
- De Sardan, Jean Pierre Olivier (2001). *L'enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et recommandations à usage des étudiants*. LASDEL.
- Durkheim, Emile (1991) *De la division du travail social. Etude sur l'organisation des sociétés supérieures* (Paris : Presses Universitaires de France).
- ELOM, Paul Ulrich Otye. (2011). *La privatisation des espaces publics dans la ville de Yaoundé (Cameroun) : le cas des activités commerciales*. *Africa Development*, 36 (1), 1-12.
- Ettien, Pascal Kouassi (2018). *Logiques sociales et persistance de l'occupation de la voirie urbaine : cas de la commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan- Côte d'Ivoire*. Thèse Unique de Doctorat, Université FHB Abidjan.
- Grize, Jean-Blaise (2003). 6. Logique naturelle et représentations sociales. In *Les représentations sociales* (Vol. 7, pp. 170-186). Presses Universitaires de France.
- Jaccoud C., Zepf M., Leresche J.-P. (1999), *Gérer l'espace public. Dynamiques urbaines et dynamiques institutionnelles à Lausanne*, Rapport de recherche n° 143, IREC, DA, EPFL, Lausanne.
- Janin, Pierre (2001). *Une géographie sociale de la rue africaine* (No. 2, pp. 177-189). Editions Karthala.

- Koman, Franck 2016, « Occupation foncière et pratique de l'activité commerciale en milieu urbain : le cas du district d'Abidjan ». www.landaccessforum.org/wp-content/uploads/2016/02/Franck-Koman.pdf
- Lautier Bruno, (1999), *Les amours tumultueuses de l'Etat et de l'économie informelle*, IEDES-Paris I, 25p multigr
- Lautier Bruno, (2004), *L'économie informelle dans le tiers monde*, Edition la Découverte collection, Repères parution, 121p
- Leimdorfer François and Marie Alain (eds), (2003) « L'Afrique des citadins. Société civile en chantier (Abidjan, Dakar) (Paris: Karthala) : 109-54.
- Leimdorfer, François (1999), « Enjeux et imaginaires de l'espace public à Abidjan, discours d'acteurs », *Politique Africaine* n°74.
- Leimdorfer, François (2003) « L'espace public urbain à Abidjan. Individus, associations, Etat », in François
- Lokota, Ekote (1992), « L'économie informelle à Kinshasa : fait nouveau ou permanent ? » in Gauthier De Villers (ed), *Economie populaire et phénomènes informels au Zaïre et en Afrique* (Les cahiers du CEDAF: n°3-4): 161-78.
- Lokota, Ekote (1994), « La crise de l'industrialisation, la problématique des activités informelles et les perspectives de développement endogène en Afrique subsaharienne : le cas du Zaïre » (Louvain-laNeuve : Presses Universitaires de Louvain).
- Mazars Adeline, (2013), « La qualité de l'aménagement des voiries, un des facteurs de reconquête des espaces publics de centre bourg : analyse d'aménagements de références au cœur des traversées de petites et moyennes communes ». *Agricultural sciences*. <dumas-00905956>
- N'DA Paul, (2002), *Méthodologie de la recherche, de la problématique à la discussion des résultats : comment réaliser un mémoire, une thèse, en sciences sociales et en éducation*, 2ème édition revue et augmentée, Abidjan, EDUCI.
- Paugam, Serge (2008), « Le lien social » (Paris : Presses universitaires de France).
- Rapport Brigade de la Salubrité Urbaine, 2013
- Rapport Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires, 2016